

NOMINATA

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Afonso Henrique Lisboa da Fonseca	Escola Experimental de Psicologia Fenomenológico Existencial	Instituto de Psicologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió	Maceió	AL	Brasil
Andrea Vogel	IGT – Instituto de Gestalt-terapia	Especializanda em Psicologia Clínica (IGT)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Celana Andrade	Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia	Mestre em Psicologia Clínica	Goiânia	GO	Brasil
Eleonôra Torres Prestrelo	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestrado em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Emilene Araujo	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Ênio Pinto	Instituto de Gestalt-terapia de São Paulo	Mestre e doutor em Ciências da religião (PUC/SP)	São Paulo	SP	Brasil
Fernando de Lucca	Universidad de la República y Universidad Católica Del Uruguay	Professor e coordenador de grupos no Uruguai e Brasil	Montevideo	MO	Uruguai
George Bloc Boris	Universidade de Fortaleza - UNIFOR	Doutorado em Sociologia (UFC)	Fortaleza	CE	Brasil
Helena Pinheiro Jucá Vasconcelos	PUC-Rio	Mestranda em Psicologia Clínica (PUC-Rio)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Heloisa Rodrigues da Costa	Instituto Noos - Multiversa	Especialista em Terapia de Família Sistêmica (ITF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Cláudia Tavora	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Mestre em Psicologia e Práticas Sócio-Culturais (UERJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Soares de Medeiros	Comunidade Gestáltica	Mestrado em Saúde Pública (UFSC)	Florianópolis	SC	Brasil

Magda Baeta	EcoHum; Sócia da ABOP	Especialista em Orientação Profissional (Instituto do Ser-SP)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcos Bueno	Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC	Professor e coordenador da Pós-Graduação	Catalão	GO	Brasil
Marcos José Müller Granzotto	Instituto Müller-Granzotto	Doutor em Filosofia (UFRJ)	Florianópolis	SC	Brasil
Mariana Moura Magalhães	Cotidiano Psi	Especialista em Psicologia Clínica (IGT)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Rafael Araújo	Instituto Avanceh	Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos (UNESA)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Sérgio Buarque	Centro Fenomenológico de Clínica de Gestalt Terapia	Médico Psiquiatra com formação em Gestalt-terapia	Recife	PE	Brasil
Teresinha Mello da Silveira	ABRATEF – Associação Brasileira de Terapia Familiar	Doutorado em Psicologia Clínica (PUC-RJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil